

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Рашидова С.И., Ниязов Ш.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Нейрососудистые заболевания у подростков представляют собой актуальную и недостаточно изученную проблему современной педиатрии и подростковой медицины. Традиционно считавшиеся патологией взрослого возраста, цереброваскулярные нарушения все чаще диагностируются у лиц молодого возраста, включая подростков 12-18 лет. По данным современных эпидемиологических исследований, частота инсультов у детей и подростков составляет 2-13 случаев на 100 000 населения в год, при этом отмечается тенденция к росту заболеваемости.

Ключевые слова: нейрососудистая патология, подростковый возраст, цереброваскулярные заболевания, клинико-лабораторная диагностика, биомаркеры, нейроспецифические белки, подростковая неврология

CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS OF NEUROVASCULAR PATHOLOGY IN ADOLESCENCE

Rashidova S.I., Niyazov Sh.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Neuro-vascular diseases in adolescents represent a pressing and insufficiently studied problem in modern pediatrics and adolescent medicine. Traditionally considered a pathology of adulthood, cerebrovascular disorders are increasingly being diagnosed in young people, including adolescents aged 12-18. According to modern epidemiological studies, the frequency of stroke in children and adolescents is 2-13 cases per 100,000 population per year, while there is a trend towards an increase in morbidity.

Keywords: neurovascular pathology, adolescence, cerebrovascular diseases, clinical and laboratory diagnostics, biomarkers, neurospecific proteins, adolescent neurology.

ЎСМИРЛИК ДАВРИДА НЕЙРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ЖИҲАТЛАРИ

Рашидова С.И., Ниязов Ш.Т.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўсмирларда нейроваскуляр касалликлар замонавий педиатрия ва ўсмирлар тиббиётининг долзарб ҳамда етарлича ўрганилмаган муаммоси ҳисобланади. Анъанавий равишда катталар патологияси деб ҳисобланган цереброваскуляр бузилишлар ёшларда, жумладан 12-18 ёшли ўсмирларда тобора кўпроқ ташиxis қўйилмоқда. Замонавий эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, болалар ва ўсмирларда инсульт учраш частотаси бир йилда 100 000 аҳолига 2–13 ҳолатни ташикил этади, бунда касалланиш кўрсаткичларининг ўсиш тенденцияси қайд этилмоқда.

Калит сўзлар: нейроваскуляр патология, ўсмирлик даври, цереброваскуляр касалликлар, клиник-лаборатор диагностика, биомаркерлар, нейроспецифик оқсиллар, ўсмирлар неврологияси

Введение. Нейрососудистая патология в подростковом возрасте рассматривается сегодня как быстро растущая клинико-социальная проблема, поскольку глобальные эпидемиологические исследования фиксируют увеличение заболеваемости инсультом у детей и подростков за последние десятилетия при одновременном снижении летальности благодаря ранней диагностике и доступности нейровизуализации [1]. Одновременно сохраняются «неманифестные» (субклинические) нейрососудистые формы, проявляющиеся цефалгическим и астено-вегетативным синдромами, нарушениями адаптации к нагрузкам, снижением школьной продуктивности и качества жизни, что повышает риск хронизации и поздней сосудистой уязвимости. На международном уровне подчёркивается, что ключевым ограничением остаются задержки распознавания и недостаточная стандартизация маршрутизации подростков с сосудистыми симптомами, особенно вне специализированных центров [2]. Принципиальная особенность подростковой нейрососудистой патологии в отличие от «взрослой» цереброваскулярной модели. Если у взрослых доминируют атеросклероз, длительная метаболическая коморбидность и возраст-ассоциированное ремоделирование сосудистой стенки, то в подростковом

возрасте ведущими выступают врождённые сосудистые аномалии, артериопатии, инфекционно-воспалительные триггеры, а также функциональные нарушения регуляции гемодинамики на фоне артериальной гипертензии и стресс-нагрузок пубертатного периода[3]. Важен и аспект «созревания» мозгового кровообращения: параметры церебрального кровотока и цереброваскулярной реактивности меняются по мере взросления, что требует возраст-специфической интерпретации результатов обследования у подростков [4].

На фоне первичной гипертензии у детей и подростков показано ухудшение ряда когнитивных доменов (внимание, скорость обработки информации, память), что подтверждает клинко-цереброваскулярную связь уже в молодом возрасте (Azukaitis, 2024). Несмотря на прогресс инструментальной диагностики (УЗ-методы, ТКДГ, МР-ангиография), недостаточно разработан клинко-лабораторный «мост», позволяющий рано выявлять сосудистую уязвимость и стратифицировать риск у подростков. В последние годы активно обсуждается роль эндотелиальной дисфункции как раннего, потенциально модифицируемого звена подростковой гипертензии и сосудистого повреждения; подчёркивается перспективность сочетания функциональных тестов и биомаркеров воспаления/окислительного стресса для уточнения риска[5]. В педиатрической сосудистой патологии также накапливаются данные о значимости воспалительных белков крови как маркеров тяжести и варианта сосудистого события, включая геморрагические формы при сосудистых мальформациях[6]. Однако в клинической практике подростков по-прежнему отсутствуют единые алгоритмы, где лабораторные маркёры интерпретируются совместно с клиническими синдромами и объективными показателями церебральной гемодинамики и реактивности[7]. Таким образом, научно-практическая значимость изучения клинко-лабораторных аспектов нейрососудистой патологии у подростков определяется необходимостью комплексной оценки клинических проявлений заболевания в сочетании с лабораторными маркёрами сосудистой дисфункции, эндотелиальной активации и воспалительных изменений[8]. Совмещение клинического анализа с объективными лабораторными показателями позволяет углубить понимание патогенеза нейрососудистых нарушений в пубертатном периоде, дифференцировать функциональные и структурные механизмы сосудистой уязвимости, а также повысить точность ранней диагностики и прогностической оценки течения заболевания. Разработка и верификация клинко-лабораторных критериев создаёт основу для более обоснованной стратификации риска и оптимизации лечебно-профилактических мероприятий у подростков с нейрососудистой патологией[9].

Цель исследования: определить клинко-лабораторные особенности нейрососудистой патологии у подростков и установить диагностическую значимость лабораторных маркёров сосудистой дисфункции

Материал и методы исследования. Исследование проведено на базе Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в отделениях детской неврологии, неврологии и терапевтических отделениях в 2024–2025 гг. В исследование включены подростки в возрасте от 16 до 19 лет. Основную группу составил 41 пациент с клинически верифицированной нейрососудистой патологией в соответствии с классификацией МКБ-10. В структуре основной группы выделены следующие подгруппы: подростки с врождёнными сосудистыми аномалиями головного мозга (Q28.0–Q28.3) 24,4% (n=10), пациенты с другими цереброваскулярными заболеваниями (I67) 21,9% (n=9), и подростки с вторичными нейрососудистыми состояниями на фоне артериальной гипертензии (I10–I15) 53,7% (n=22). Средний возраст пациентов основной группы составил 17,8±1,1 года. По гендерному распределению в основной группе девочки составили 51,2% (n=21), мальчики 48,8% (n=20). Группу контроля составили 37 практически здоровых подростков сопоставимого возраста (17,6±1,0 года), проходивших профилактический медицинский осмотр в поликлиническом отделении МК СамГМУ. Девочки в контрольной группе составили 54,1% (n=20), мальчики 45,9% (n=17). У подростков контрольной группы отсутствовали клинические и лабораторные признаки нейрососудистой патологии. Критериями включения являлись, возраст от 16 до 19 лет, наличие клинических признаков нейрососудистой патологии и верифицированный диагноз по МКБ-10.

Критериями исключения были, острые инфекционные заболевания, тяжёлая соматическая патология в стадии декомпенсации, врождённые пороки развития ЦНС, не связанные с сосудистой патологией, и отказ от участия в исследовании. Всем подросткам проводилось комплексное клиническое обследование с оценкой жалоб и анамнеза заболевания, уточнением факторов риска (артериальная гипертензия, избыточная масса тела, гиподинамия, стресс-нагрузка, нарушения сна, семейный анамнез по сосудистым заболеваниям), а также стандартным неврологическим осмотром с документированием очаговой и общемозговой симптоматики. Отдельное внимание уделялось характеристикам цефалгического синдрома (частота, длительность, триггеры), наличию головокружения, синко-

пальных/пресинкопальных эпизодов, снижению толерантности к физической и учебной нагрузке, нарушению сна и астеническим проявлениям. Оценка вегетативного статуса включала регистрацию вегетативных жалоб (сердцебиение, лабильность артериального давления, похолодание конечностей, потливость, терморегуляторные нарушения, метеочувствительность), определение индекса Кердо и анализ показателей variability сердечного ритма по короткой записи ЭКГ/кардиоинтервалографии с расчётом временных параметров (SDNN, RMSSD) и при возможности — частотных показателей (LF, HF, LF/HF). Для объективизации нейропсихологического профиля применяли стандартизированные тесты и опросники: MoCA-adolescent для скрининговой оценки когнитивных функций, Trail Making Test-A (TMT-A) для оценки скорости обработки информации и внимания, шкалу MFI-20 для количественной характеристики астено-вегетативного синдрома и опросник качества жизни PedsQL. Лабораторное обследование проводилось с целью выявления маркёров сосудистой дисфункции, воспалительной активности и нарушений гемостаза как возможных патогенетических компонентов нейрососудистой патологии у подростков. Всем пациентам выполнялись базовые клинико-биохимические исследования, включая общий анализ крови, липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), глюкозу натощак, а также показатели функции печени и почек по клиническим показаниям. С учётом направленности исследования особое внимание уделялось следующим лабораторным маркёрам: Маркер эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1), отражающий степень вазоконстрикторной активности и сосудистой регуляции. Маркер субклинического воспаления, высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) и интерлейкин-6 (IL-6), как индикаторы системной воспалительной активации и сосудистой уязвимости. Показатели коагуляционного звена, фибриноген и D-димер, характеризующие протромботическую готовность и состояние гемостаза. Маркер метаболической и сосудистой уязвимости – гомоцистеин, ассоциированный с эндотелиальной дисфункцией и нарушением микроциркуляции. Определение показателей проводилось в клинико-диагностической лаборатории МК СамГМУ с использованием стандартизированных иммуноферментных и биохимических методов. Полученные лабораторные данные сопоставлялись с клиническими проявлениями, показателями автономной регуляции и нейропсихологического статуса с целью выявления патогенетических взаимосвязей и определения диагностической значимости маркёров. Статистическая обработка выполнена с использованием программы SPSS (на индивидуальном компьютере). Количественные данные представлены в виде $M \pm SD$. Сравнение показателей между группами проводилось с применением t-критерия Стьюдента или критерия Манна–Уитни. Качественные признаки анализировались с использованием χ^2 -критерия. Корреляционные взаимосвязи оценивались по коэффициенту Пирсона или Спирмена. Диагностическая значимость лабораторных маркёров определялась методом ROC-анализа. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинических жалоб показал, что у подростков основной группы ($n=41$), достоверно чаще регистрировались цефалгический и астено-вегетативный синдромы по сравнению с контрольной группой ($n=37$). Жалобы на головную боль предъявляли 78,0% пациентов основной группы ($n=32$) в отличие группы здоровых 18,9% ($n=7$) в контроле ($\chi^2=24,6$; $p<0,001$), что отражает разницу между группами 59,1%. Симптом головокружения выявлен у 56,1% ($n=23$) подростков основной группы и у 10,8% ($n=4$) в группе контроля ($p<0,001$). Следующим частым признаком заболевания считалась повышенная утомляемость, которая зарегистрирована у 73,2% ($n=30$) пациентов основной группы против группы контроля 24,3% ($n=9$) где разница составила $p<0,001$. Когнитивная недостаточность отмечена в виде снижения концентрации внимания и жалоб на ухудшение учебной продуктивности, выявлена у пациентов основной группы в 63,4% случаях ($n=26$) и лишь у 16,2% ($n=6$) в группе контроля ($p<0,001$). Гендерное различие в результате анализа, выявило, что головная боль чаще регистрировалась у девочек основной группы в 85,7%случаях (18 из 21) а мальчиков основной группы в 70,0% случаях (14 из 20), однако статистически значимой зависимости от пола не выявлено ($p=0,18$). При этом астеновегетативные жалобы (утомляемость, нарушения сна) были более выражены у девочек (81,0% против 65,0%), что демонстрировало тенденцию к гендерным различиям. При разграничении по типу заболевания установлено, что при вариантах заболевания по коду МКБ 10 (I10–I15) головная боль отмечалась у 86,4% пациентов (19 из 22), тогда как при типе заболевания с кодом Q28.0–Q28.3 у 70,0% пациентов (7 из 10), при этом тип заболевания I67, выявил данные симптомы в 66,7% (6 из 9), $p=0,04$, что подтверждает более выраженный клинический полиморфизм при гипертензивно-ассоциированных состояниях.

Таблица 1.

Структура основных жалоб у подростков (в %)

Жалоба	Основная группа (n=41)	Контроль (n=37)	p
Головная боль	78,0%	18,9%	<0,001
Головокружение	56,1%	10,8%	<0,001
Утомляемость	73,2%	24,3%	<0,001
Нарушение внимания	63,4%	16,2%	<0,001

Клинико-неврологический осмотр показал, что у пациентов данной категории, характерными особенностями являются признаки умеренной вегетативной дисфункции (лабильность пульса и АД, похолодание конечностей, гипергидроз), которые обнаружены в 68,3% случаях пациентов основной группы, тогда как в группе контроле они составили 21,6% ($p < 0,001$). Лёгкие координаторные нарушения регистрировались у 29,3% основной группы и отсутствовали в контрольной ($p = 0,002$). В совокупности признаки очаговых неврологических симптомов (лёгкой и умеренной степени) отмечались преимущественно при следующих типов заболевания по МКБ-10: Q28.0–Q28.3 (40,0%) по сравнению с I10–I15 (18,2%). Развернутый результат анализа по вегетативному статусу характеризовался достоверным повышением индекса Кердо в основной группе ($18,6 \pm 6,2$) по сравнению с контролем ($6,4 \pm 3,1$; $p < 0,001$), что отражало преобладание симпатикотонии. Показатель SDNN был снижен у пациентов основной группы ($32,4 \pm 7,8$ мс) против $48,1 \pm 9,2$ мс в контроле ($p < 0,001$), а RMSSD — $24,7 \pm 6,1$ мс против $38,6 \pm 7,5$ мс ($p < 0,001$). Снижение SDNN коррелировало с выраженностью утомляемости ($r = -0,42$; $p = 0,01$) и частотой головной боли ($r = -0,38$; $p = 0,02$).

Таблица 2.

Показатели автономной регуляции (M ± SD)

Показатель	Основная группа	Контроль	p
Индекс Кердо	$18,6 \pm 6,2$	$6,4 \pm 3,1$	<0,001
SDNN (мс)	$32,4 \pm 7,8$	$48,1 \pm 9,2$	<0,001
RMSSD (мс)	$24,7 \pm 6,1$	$38,6 \pm 7,5$	<0,001

Исследование в направлении нейropsychологического анализа пациентов с нейрососудистой недостаточностью, показало, что средний балл по шкале MoCA-adolescent в основной группе составил $23,1 \pm 2,4$ и соответственно $27,4 \pm 1,8$ в контрольной группе ($p < 0,001$), что отражает снижение на 15,7%. Кроме того, уровень выполнения по времени теста TMT-A увеличено в основной группе ($54,3 \pm 9,1$ сек) по сравнению с группой контроля ($36,8 \pm 7,5$ сек; $p < 0,001$). Результат контроля по шкале MFI-20, где суммарный балл составил $48,7 \pm 6,9$ в основной группе, отличался от таковой в контрольной группе $32,2 \pm 5,4$, где достоверность показывает $p < 0,001$. Важной составляющей в исследовании является определение характера корреляционного анализа, так снижение баллов по шкале MoCA достоверно коррелировало с повышением индекса Кердо ($r = -0,46$; $p = 0,004$) и снижением показателя по SDNN ($r = 0,44$; $p = 0,006$), что подтверждает особенность сопряжённости когнитивных и вегетативных нарушений у обследованных пациентов.

Таблица 3.

Нейropsychологические показатели (M ± SD)

Показатель	Основная группа	Контроль	p
MoCA-adolescent	$23,1 \pm 2,4$	$27,4 \pm 1,8$	<0,001
TMT-A (сек)	$54,3 \pm 9,1$	$36,8 \pm 7,5$	<0,001
MFI-20	$48,7 \pm 6,9$	$32,2 \pm 5,4$	<0,001

Полученные данные свидетельствуют о формировании у подростков с нейрососудистой патологией устойчивого клинико-функционального комплекса, включающего цефалгический, астено-вегетативный и когнитивный синдромы, достоверно отличающегося от показателей условно здоровых сверстников. Наиболее выраженные проявления регистрируются при гипертензивно-ассоциированном варианте (I10–I15), что указывает на ведущую роль регуляторно-гемодинамических нарушений в патогенезе заболевания. Выявленные корреляционные связи между вегетативной дисфункцией и когнитивным снижением подтверждают единство клинико-функционального механизма

поражения и обосновывают необходимость комплексной оценки подростков с нейрососудистой патологией.

С целью оценки диагностической значимости лабораторных маркёров в дифференциации подростков с нейрососудистой патологией и условно здоровых сверстников был проведён ROC-анализ. В модель включались количественные показатели эндотелина-1, гомоцистеина и hs-CRP как наиболее патогенетически значимые маркёры сосудистой дисфункции и воспалительной активности. Анализ позволил определить их чувствительность, специфичность и оптимальные пороговые значения для разграничения основной и контрольной групп. Наибольшую площадь под кривой продемонстрировал эндотелин-1 ($AUC=0,86$; 95% ДИ: 0,77–0,94; $p<0,001$), что соответствует высокой диагностической точности. Кроме того, показатели для гомоцистеина AUC составили 0,82, для высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP) эти данные варьировали до 0,79. Оптимальная точка отсечения для эндотелина-1 по индексу Юдена составила при этом, 2,3 пг/мл, при которой чувствительность метода достигала 80,5%, а специфичность соответственно 78,4%. Графическое представление ROC-кривых для указанных маркёров представлено на рисунке 1.

Рис. 1. ROC-кривые лабораторных маркёров в диагностике нейрососудистой патологии у подростков

На рисунке 1, показан ROC-анализ демонстрирующий, что наибольшей диагностической ценностью среди отдельных лабораторных показателей обладает эндотелин-1 ($AUC\approx 0,86$), что соответствует высокой дискриминационной способности в разграничении подростков с нейрососудистой патологией и условно здоровых сверстников. Гомоцистеин ($AUC\approx 0,82$) и hs-CRP ($AUC\approx 0,79$) характеризовались хорошей диагностической точностью. Объединённая модель, включающая три маркёра (эндотелин-1; гомоцистеин; hs-CRP), продемонстрировала более высокую прогностическую эффективность ($AUC\approx 0,91$), тем самым показывая усиление диагностической значимости при комплексной оценке сосудистой дисфункции и воспалительного компонента у обследованных пациентов.

Выводы:

1. У подростков с нейрососудистой патологией достоверно чаще выявляются цефалгический, астено-вегетативный и когнитивный синдромы по сравнению с условно здоровыми сверстниками ($p<0,001$), формируя устойчивый клиникофункциональный комплекс нарушений в подростковом возрасте.
2. Наиболее выраженные клинические проявления регистрируются при гипертензивноассоциированном варианте заболевания по коду МКБ 10 (I10–I15), что указывает на ведущую роль регуляторно-гемодинамических механизмов в формировании симптоматики.
3. У подростков основной группы выявлено достоверное повышение маркёров эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1), системного воспаления (hs-CRP, IL-6) и показателей протромботической активности (фибриноген, D-димер), гомоцистеина ($p<0,001$), доказав вовлечённость сосудисто-воспалительного компонента в патогенез нейрососудистой патологии.

4. Установлены значимые корреляционные связи между лабораторными маркерами и клиническими проявлениями, где уровень эндотелина-1 и гомоцистеина ассоциирован с выраженностью вегетативной дисфункции ($r=0,40-0,48$; $p<0,05$), а показатели воспаления взаимосвязаны с астено-когнитивными нарушениями ($r\approx 0,44$; $p<0,01$), подтверждая тем самым взаимодействие клинико-лабораторного механизма заболевания.

Список литературы:

1. Ибрагимова Э.Ф., Гарифуллина Л.М. Маркеры эндотелиальной дисфункции у детей с ожирением. *Medical science of Uzbekistan*. 2025;(3):107–111.
2. Кобалава Ж.Д., Недогода С.В., Шляхто Е.В., и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации (для обоснования сосудистых/эндотелиальных механизмов и лабораторной верификации). *Российский кардиологический журнал*. 2024;29:6117
3. Лукша Н.С., Гришкевич О.Н., Губич Н.А., и др. Состояние эндотелия при гипергомоцистеинемии у детей с артериальной гипертензией. *Журнал Гродненского государственного медицинского университета*. 2023;21(4):462–468.
4. Тодиева З.У., Звартау Н.Э., Никитина С.Ю., и др. Эндотелиальная дисфункция у подростков с ожирением: клинико-лабораторные маркеры и связь с кардиометаболическим риском. *Pediatrics. Consilium Medicum*. 2022;(1):46–52.
5. Хачатуров Ю.А., Щедеркина И.О., Плавунов Н.Ф., и др. Инсульт у детей и подростков. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2022;122(12, вып. 2):76–83.
6. Ambrosino P., Lupoli R., Di Minno A., et al. Endothelial Dysfunction and Arterial Hypertension in Children: Pathophysiology and Clinical Implications. *Journal of Cardiovascular Development and Disease*. 2022;9(5):136.
7. Engin A. Endothelial Dysfunction in Hypertension. In: *Advances in Experimental Medicine and Biology*. 2024;1460:489–538.
8. Hertis Petek T., Enko D., Pertl L., et al. Arterial Hypertension and Oxidative Stress/ Inflammation Markers in Children and Adolescents: Clinical Associations (hs-CRP and related markers). *Antioxidants (Basel)*. 2022;11(5):1026.
9. Ibragimova E.F., Garifullina L.M. Role of endothelial dysfunction in the development of cardiovascular complications in children with abdominal obesity. *International Journal of Scientific Pediatrics*. 2024;3(8):710–718.

Для цитирования: Рашидова С.И., Ниязов Ш.Т. Клинико-лабораторные аспекты нейрососудистой патологии в подростковом возрасте // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 148–153. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18885422>